

OfMaT: Uma Ferramenta de Gerência de Comutadores OpenFlow

Rui A. R. B. Figueira¹, Joberto S. B. Martins¹, Ramon R. Fontes²

¹Programa de Pós-Graduação em Sistemas e Computação — Universidade Salvador (UNIFACS) — Salvador, BA — Brasil

²Departamento de Informática — IFBA
Salvador, BA — Brasil

ruialexandrefigueira@gmail.com, joberto.martins@unifacs.br, ramonfontes@ifba.edu.br

Abstract. *The Software-Defined Networking (SDN) favors the development and testing of new networking technologies, because decouples control plane and data plane from devices, bringing flexibility to the researchers. In this context, the OpenFlow protocol has been consolidated and is already present in the network equipment from different manufacturers. Although there are many tools for network management, the OpenFlow networks require new solutions in this area. This paper presents the OfMaT, a tool in development for management of OpenFlow switches. The OfMaT has a modular and generic architecture, which allows its use in OpenFlow networks with many existing controller software.*

Resumo. *As Redes Definidas por Software (SDN) favorecem o desenvolvimento e experimentação de novas tecnologias de rede, pois desacoplam o plano de controle do plano de dados dos dispositivos, trazendo flexibilidade para os pesquisadores. Nesse contexto, o protocolo OpenFlow vem se consolidando e já está presente nos equipamentos de rede de diversos fabricantes. Embora já existam muitas ferramentas para gerência de redes, as redes OpenFlow requerem novas soluções nesta área. Este artigo apresenta a OfMaT, uma ferramenta em desenvolvimento para gerência de comutadores OpenFlow. A OfMaT tem arquitetura modular e genérica, que permite seu uso em redes OpenFlow com os diversos softwares controladores existentes.*

1. Introdução

A fim de que novos serviços e tecnologias de rede pudessem ser projetados, desenvolvidos e implantados mais facilmente, pesquisadores começaram a idealizar e desenvolver um padrão aberto para que os dispositivos de rede se tornassem mais flexíveis, de forma que fosse possível definir como tratar os fluxos de dados da rede. Surgia assim a arquitetura *Software Defined Networking* — SDN (Redes Definidas por Software), onde se destaca o OpenFlow [McKeown et al. 2008]. Em SDN, todo o controle lógico da rede está implementado no controlador, um software que pode estar em execução em um simples desktop ou computador portátil da rede. Assim, os dispositivos de rede tornam-se mais simples, pois deixam de ter o plano de controle embarcado e ficam apenas com o plano de dados, efetuando somente o encaminhamento de pacotes.

O interesse pelo OpenFlow vem crescendo bastante, não só no meio acadêmico, mas também comercialmente, já que vários fabricantes de equipamentos de rede (HP, NEC, IBM, etc.) têm lançado diversos produtos com suporte a OpenFlow. Contudo, para que ele se consolide ainda mais, é necessário que existam ferramentas para o gerenciamento de redes sob este paradigma. Embora já existam algumas soluções nesse sentido [Mattos et al. 2011] [Chowdhury et al. 2014] [Torres et al. 2015], não foram encontrados trabalhos que explorem a funcionalidade de conectividade simultânea com múltiplos controladores para executar a tarefa de gerenciamento. Este artigo propõe a ferramenta OfMaT (*OpenFlow Management Tool*), a qual foi desenvolvida fazendo uso dessa funcionalidade, incorporada ao protocolo OpenFlow a partir da versão 1.2.

Uma das contribuições da OfMaT é permitir o gerenciamento centralizado de comutadores OpenFlow, que podem estar em funcionamento com ou sem virtualização. Além disso, a OfMaT pode ser implantada na maioria das redes OpenFlow, pois sua arquitetura a torna compatível com os principais softwares controladores existentes (OpenDayLight, Ryu, Floodlight, etc.). Para se verificar o funcionamento da ferramenta proposta serão feitas duas demonstrações. A primeira mostrará a atuação da OfMaT em um cenário de rede que atende a especificação OpenFlow 1.3 [ONF 2014a] (sem virtualização), enquanto a segunda terá a OfMaT atuando em uma rede de acordo com a especificação OpenFlow 1.0 [ONF 2014b], cujos comutadores foram virtualizados.

Além desta introdução, este artigo contém mais quatro seções. As aplicações que serviram de base para o desenvolvimento da ferramenta são expostas na seção 2, enquanto a seção 3 apresenta a ferramenta OfMaT. Na seção 4, aborda-se uma demonstração prática da OfMaT e, por fim, as conclusões deste trabalho estão contidas na seção 5.

2. Aplicações de Base Escolhidas

Para a concepção desta ferramenta, utilizaram-se como base dois softwares: Floodlight [Floodlight 2014] e FlowVisor [Sherwood et al. 2009]. O Floodlight é um projeto open source que disponibiliza um controlador OpenFlow desenvolvido em linguagem Java, trazendo-lhe a flexibilidade de funcionamento multiplataforma. Atualmente está na versão 1.0 e possui suporte às especificações 1.0 e 1.3 do protocolo OpenFlow. Usa a biblioteca OpenFlowJ-Loxigen [Loxi 2015] que oferece suporte às versões OpenFlow de 1.0 até 1.4. É compatível com os comutadores virtuais Open vSwitch [OpenvSwitch 2015] e ofsoftswitch [ofsoftswitch13 2014], enquanto que em relação aos comutadores em hardware, possui compatibilidade com equipamentos de diversos fabricantes, como NEC, HP, Juniper, DELL, Brocade, IBM, dentre outros. Ele possui a REST API, uma interface útil ao desenvolvimento de aplicações para realizar tarefas específicas, as quais podem ser escritas em qualquer linguagem, e se situam no topo do controlador. Essas aplicações podem recuperar informações da rede OpenFlow e requisitar serviços através de requisições HTTP ao controlador.

O FlowVisor é uma proposta para virtualizar comutadores, na qual o hardware do plano de encaminhamento pode ser compartilhado entre diversas redes lógicas, cada uma com diferentes regras de encaminhamento lógico. Sua implementação é compatível apenas com o OpenFlow 1.0. Em sua arquitetura, situa-se entre o hardware físico subjacente e o software que o controla. Na prática, é um tipo especial de controlador OpenFlow que atua como Proxy transparente entre os dispositivos de rede com OpenFlow e os di-

versos controladores OpenFlow convidados, que são aqueles com a função de controlar uma das redes virtuais. Assim, todas as mensagens OpenFlow, com origem no comutador e destinadas ao controlador e vice-versa, são capturadas e analisadas pelo FlowVisor, que as encaminha em seguida de acordo com regras existentes em uma tabela chamada de FlowSpace. Ele fornece a JSON-RPC API, que contém duas APIs: uma destinada à configuração do FlowVisor enquanto a outra permite obter informações de monitoramento. Na prática, essas APIs são invocadas através de requisições HTTP feitas ao FlowVisor.

3. Ferramenta OfMaT (OpenFlow Management Tool)

A OfMaT é uma ferramenta para a gerência de comutadores OpenFlow, que consiste em um software que deve ser instalado em um computador que tenha comunicação lógica com a rede que será gerenciada. Seu projeto contemplou a possibilidade de ser usada tanto em redes com virtualização quanto em redes sem virtualização. Além disso, a OfMaT pode ser usada na maioria das redes OpenFlow, pois não interfere com o controlador já existente nessa rede. Ela será detalhada ao longo desta seção, mostrando diversos aspectos que incluem sua arquitetura, interface gráfica e implementação.

3.1. Arquitetura

A arquitetura definida para a OfMaT, pode ser visualizada na Figura 1. Nela têm-se uma rede OpenFlow típica, que possui alguns comutadores (S1 e S2), alguns hosts (H1 a H5), um controlador dos dispositivos da rede, e ainda uma entidade responsável pela virtualização da rede (*Network Virtualization*), que virtualiza componentes da rede e atribui o controle desses recursos a outro controlador OpenFlow (*Slice "x" Controller*). Cada rede virtualizada pelo *Network Virtualization* recebe o nome de *slice*. Na representação das redes virtuais, o *slice "1"* foi destacado na cor roxa, enquanto o *slice "n"* foi associado à cor laranja. O *slice "1"* envolve H1, H2, H4, S1, S2 e o controlador *Slice "1" Controller*; já o *slice "n"* envolve H3, H5, S1, S2 e o controlador *Slice "n" Controller*.

Vale salientar que os componentes da rede não ficam atribuídos exclusivamente a um único *slice*, podendo pertencer a vários deles de forma compartilhada. A quantidade de comutadores e hosts do ambiente é flexível, assim como a quantidade de *slices* definidos.

A OfMaT é composta por diversos módulos. Web Module é o principal deles, pois realiza a comunicação com todos os demais módulos existentes e formata os dados obtidos para exibição em sua interface. Além disso, é através dele que ocorre a interação com o usuário da ferramenta.

O SwMM (*Switch Management Module*) é o módulo responsável pela comunicação com os comutadores OpenFlow para obter informações e estatísticas disponíveis neles. Para realizar essa comunicação utiliza a Floodlight REST API. O SwMM faz diversas requisições (usando o método GET do protocolo HTTP) através de URLs fornecidas pela REST API para obter os dados desejados nos comutadores. As respostas recebidas dos comutadores são organizadas no formato JSON, para serem entregues ao Web Module.

O NvMM (*Network Virtualization Management Module*) é o módulo responsável pela comunicação com o *Network Virtualization* para obter informações e estatísticas dos

Figura 1. Arquitetura da OfMaT.

comutadores virtualizados. O NvMM obtém os dados de gerência através das APIs do *Network Virtualization*, fazendo diversas requisições através de uma URL (usando o protocolo HTTP), onde o campo de dados contém o método da API que será invocado. As respostas recebidas são então entregues ao Web Module. O LM (*Log Module*)¹ tem a função de preservar os dados obtidos pelo usuário da OfMaT durante as consultas realizadas. Ele cuida do armazenamento, recuperação, organização e exclusão desses dados.

3.2. Implementação e Documentação

Para o desenvolvimento da OfMaT foi utilizada a linguagem de programação PHP e HTML com CSS. Sua implementação contém até o momento cerca de 1200 linhas de código, o qual pode ser obtido livremente através do repositório GIT (<https://github.com/OfMaT/OfMaT>). Sua documentação também pode ser obtida nesse repositório. A ferramenta é compatível com as especificações 1.0 e 1.3 do OpenFlow, mas, devido à carência de soluções de virtualização de rede com suporte ao OpenFlow 1.3, o módulo NvMM foi implementado nesta primeira versão com suporte apenas ao OpenFlow 1.0, usando-se o FlowVisor.

3.3. Interface Gráfica

Com o objetivo de facilitar a interação dos usuários com a ferramenta, foi desenvolvida uma interface gráfica que usa o protocolo HTTP, sendo acessível através de um navegador Web. Seu menu superior fornece acesso a todas as funções existentes e sua documentação também pode ser acessada através desse menu. Suas principais funcionalidades estão disponíveis através das opções *Switch View* e *Slice View*. Este utiliza internamente as

¹O LM será implementado em breve, utilizando-se um banco de dados para o armazenamento persistente.

funções do módulo NvMM, enquanto aquele utiliza o módulo SwMM. Caso a ferramenta seja instalada em uma rede que não usa virtualização, o menu *Slice View* não terá nenhuma funcionalidade.

A Figura 2 mostra parte do resultado obtido em uma consulta feita através da opção *Switch View*. Ao acessar essa opção, deve-se escolher qual o comutador que será consultado. O resultado inclui diversas estatísticas do comutador: descrição, fluxos, portas, tabela, características, etc. A opção *Slice View* funciona de forma equivalente, devendo-se escolher o *slice* que será consultado, e tendo como resultado diversas informações desse *slice*, incluindo os comutadores que fazem parte dele, o seu FlowSpace, bem como estatísticas de envio, recebimento e descarte de fluxos.

The screenshot displays the OfMaT interface with several sections:

- Switch's Description:**

dpid	00:00:00:00:00:00:02
manufacturerDescription	Hicira Networks, Inc.
hardwareDescription	Open vSwitch
softwareDescription	1.4.3
serialNumber	None
datapathDescription	None
- Switch's Features:**

barrole	MASTER
actions	8099
buffers	256
connectedSince	1425436230918
capabilities	399
supportsOfppFlood	True
supportsNxRole	True
FastWildcards	#1949303
supportsOfppTable	True
- Switch's Port Stats:**

Port	Statistics
Port 2	<pre> receivePackets = 17928 transmitPackets = 17927 receiveBytes = 2729701 transmitBytes = 2728523 receiveDropped = 0 transmitDropped = 0 receiveErrors = 0 transmitErrors = 0 receiveFrameErrors = 0 receiveOverrunErrors = 0 receiveCRCErrors = 0 collisions = 0 </pre>
Port 1	<pre> receivePackets = 17904 transmitPackets = 18059 receiveBytes = 2725950 transmitBytes = 2737631 receiveDropped = 0 transmitDropped = 0 receiveErrors = 0 transmitErrors = 0 receiveFrameErrors = 0 receiveOverrunErrors = 0 receiveCRCErrors = 0 collisions = 0 </pre>
- Switch's Flows:**

```

table = 0
MATCH = {dataLayerDestination = 22,c5:e3:92:73:29 dataLayerSource = da:93:59:4,94:05
data LayerType = 0x0000 datalayerVirtualLen = -1 data LayerVirtualLenPriorityCodePoint = 0
inputPort = 1 networkDestination = 0.0.0.0 networkDestinationMaskLen = 0 networkProtocol = 0
networkSource = 0.0.0.0 networkSourceMaskLen = 0 networkTypeOfService = 0
transportDestination = 0 transportSource = 0 wildcards = 2528872 }
duration (s) = 2
priority = 0
idleTimeout = 609000000
hardTimeout = 0 cookie = 9007199254740992
packetCount = 1
byteCount = 99
ACTIONS => {type = OUTPUT length = 8 port = 2 rmaxLength = -1 lengthU = 8 }

table = 0
MATCH => {dataLayerDestination = da:93:59:0:94:05 data LayerSource = 22:c5:e3:92:7a:59
DataLayerType = 0x0000 datalayerVirtualLen = -1 datalayerVirtualLenPriorityCodePoint = 0
inputPort = 2 networkDestination = 0.0.0.0 networkDestinationMaskLen = 0 networkProtocol = 0
networkSource = 0.0.0.0 networkSourceMaskLen = 0 networkTypeOfService = 0
transportDestination = 0 transportSource = 0 wildcards = 2628872 }
duration (s) = 2
priority = 0
idleTimeout = 501000000
hardTimeout = 0 cookie = 9007199254740992
packetCount = 2
byteCount = 195
ACTIONS => {type = OUTPUT length = 8 port = 1 rmaxLength = -1 lengthU = 8 }

```
- Switch's Ports:**

Port	Hw Address	Coneg	State	Features
2 (s2-eth2)	be:83:f6:17:c2:c8			current: 192 advertised: supported: 0 peer:
65534 (s2)	ae:da:94:d7:19:41			current: 0 advertised: supported: peer:
1 (s2-eth1)	fe:eb:f6:73:14:de			current: 192 advertised: supported: peer:

Figura 2. Relatório fornecido na interface gráfica da OfMaT pelo módulo SwMM.

3.4. Funcionamento

Conforme mencionado anteriormente, a OfMaT funciona em ambiente Web. Assim, faz-se necessário instalá-la em um servidor Web com suporte a **PHP**. Além disso, como ela foi baseada no Floodlight, é necessário instalar esse controlador na rede, mas Floodlight e o servidor Web podem estar em equipamentos diferentes. Caso a rede possua virtualização, será necessário fornecer à OfMaT as informações relativas ao *Network Virtualization*.

O OfMaT contém um arquivo de configuração chamado "ofmat.conf", onde é possível definir algumas opções da ferramenta. Dentre elas, a versão do OpenFlow que se quer utilizar, os endereços de rede do Floodlight e *Network Virtualization* (se houver virtualização), e as credenciais de acesso.

Para colocar a OfMaT em funcionamento, deve-se inicializar o servidor Web e então rodar o Floodlight. Caso a rede utilize outro controlador, o Floodlight estabelecerá outra conexão segura com cada comutador através do protocolo OpenFlow. Isso representa a existência de múltiplos controladores, embora este controlador de gerenciamento

tenha um papel passivo, realizando apenas consultas nos computadores. A partir daí, já é possível acessar a OfMaT através de um navegador Web.

4. Demonstração Prática

Por uma questão de praticidade, optou-se por utilizar comutadores OpenFlow virtuais para demonstrar a OfMaT em funcionamento. O hardware consiste de uma máquina virtual (VM) com sistema operacional Linux (64 bits), configurada com os seguintes recursos: 1 Gb de memória RAM, 01processador Xeon 2.53 Ghz (02 núcleos), e disco rígido de 11 Gb.

Nessa VM estão instalados todos os softwares necessários para o funcionamento da OfMaT. A rede lógica usada para a demonstração foi emulada usando o Mininet [Lantz et al. 2010]. Ela é composta por quatro comutadores OpenFlow e quatro hosts, que estão dispostos conforme a Figura 3.

Figura 3. Topologia usada para a demonstração da OfMaT.

Para a demonstração foram escolhidos dois cenários. No primeiro os dispositivos da rede atendem a especificação OpenFlow 1.3, e não há virtualização. Será gerado tráfego entre os hosts para que a ferramenta possa exibir as estatísticas disponíveis em cada um dos comutadores.

O segundo cenário terá a OfMaT funcionando em uma rede de acordo com a especificação OpenFlow 1.0, cujos comutadores foram virtualizados em duas redes (*slices*) usando o FlowVisor. Será gerado tráfego entre os hosts para que a ferramenta possa exibir as estatísticas disponíveis em cada um dos comutadores bem como dos *slices*. Em ambos os cenários, todas as funções disponíveis na interface web serão demonstradas e os relatórios gerados serão explicados.

5. Conclusões

A OfMaT oferece uma estrutura bastante escalável, atendendo desde redes com poucos hosts, até grandes redes com milhares de hosts. A baixa alocação de recursos para a VM indica que a OfMaT é uma opção viável mesmo para ambientes com limitações de hardware.

Além disso, a funcionalidade de múltiplos controladores trouxe uma grande flexibilidade à OfMaT, pois como foi possível observar neste artigo, é possível conectar e

gerenciar comutadores que sejam controlados por algum dos diversos softwares controladores existentes.

Em continuidade a este trabalho, pretende-se escrever uma nova versão do módulo NvMM, a qual será compatível com a versão 1.3 do protocolo OpenFlow. Ele será baseado na ferramenta de virtualização OpenVirtex [OpenVirteX 2015], que já anunciou uma nova versão em breve com suporte completo a essa versão do OpenFlow.

References

Chowdhury, S., Bari, M., Ahmed, R., and Boutaba, R. (2014). Payless: A low cost network monitoring framework for software defined networks. In *Network Operations and Management Symposium (NOMS), 2014 IEEE*, pages 1-9.

Torres, E., Martins, J.S.B., 2015. Interface Web para a Ferramenta Mininet como Suporte para a Experimentação com o OpenFlow, in: *Cadernos Técnicos de Computação e Energia*. Arcadia, pp. 19–22.

Floodlight (2014). <http://www.projectfloodlight.org/floodlight/>. Acessado em: 30/11/2014.

Lantz, B., Heller, B., and McKeown, N. (2010). A network in a laptop: Rapid prototyping for software-defined networks. In *Proceedings of the 9th ACM SIGCOMM Workshop on Hot Topics in Networks, Hotnets-IX*, pages 19:1-19:6, New York, NY, USA. ACM.

Loxi, O. (2015). <https://github.com/floodlight/loxigen/wild/OpenFlowJ-Loxi>. Acessado em: 29/01/2015.

Mattos, D., Fernandes, N., Cardoso, L., Costa, V., Mauricio, L., Barretto, E, Portella, A., Moraes, I., Campista, M., Costa, L., and Duarte, O. (2011). Omni: Uma ferramenta para gerenciamento autônomo de redes openflow. In *Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos*, pages p.957-964.

McKeown, N., Anderson, T., Balakrishnan, H., Parulkar, G., Peterson, L., Rexford, J., Shenker, S., and Turner, J. (2008). Openflow: Enabling innovation in campus networks. *SIGCOMM Comput. Commun. Rev.*, 38(2):69-74.

ofsoftswitch13 (2014). <https://github.com/CPqD/ofsoftswitch13>. Acessado em: 12/12/2014.

ONF (2014a). <https://www.opennetworking.org/images/stories/downloads/sdn-resources/onf-specifications/openflow/openflow-spec-v1.3.1.pdf>. Acessado em: 05/11/2014.

ONF (2014b). <https://www.opennetworking.org/images/stories/downloads/sdn-resources/onf-specifications/openflow/openflow-spec-v1.0.0.pdf>. Acessado em: 30/10/2014.

OpenVirteX (2015). <http://ovx.onlab.us/about/>. Acessado em: 29/01/2015.

OpenvSwitch (2015). <http://openvswitch.org/>. Acessado em: 08/01/2015.

Sherwood, R., Glen, Gibb, Yap, K.-K., Appenzeller, G., Casado, M., McKeown, N., and Parulkar, G. (2009). Flowvisor: a network virtualization layer. In *Technical Report*.